

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ

Салимов Акмал Алимжонович

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729455>

Аннотация: тезисда АҚШда олий таълим хизматларини ташкил этиш, сифатини ошириш бўйича тажрибалари ўрганилган. Шунингдек, глобал олий таълим хизматлари бозорида таълим сифати бўйича ТОП мамлакатлар таркиби таҳлил этилган.

Калим сўз: олий таълим муассасалари, олий таълим, олий таълим хизматлари, таълим сифати, халқаро таълим стандартлари.

Жаҳондаги ривожланган мамлакатларда олий таълим хизматлари сифатини ошириш, жумладан, унинг ташкилий-иқтисодий меҳанизми самарадорлигини таъминлашда бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатларга нисбатан кенг тажрибаларни шакллантириш билан биригаликда, мазкур йўналишда глобал ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган тавсиявий кўрсаткичлар тизимига нисбатан юқори натижаларни қайд этиб келаётганлиги билан ажралиб туришади.

Глобал ташкилот томонидан олий таълим хизматлари сифатини баҳолашда 100,0 баллик тизим асосида битирувчилар кўникмаларининг меҳнат бозори талабига мослиги, академик сифат (ўқитиш, таълим бериш сифати), келажак касбларига мос келадиган таълим хизматларининг ташкил этилганлиги ва олий таълим хизматлари ҳисобига эришилган иқтисодий трансформация даражаси каби таркибий элементлар бўйича ўтказилган баҳолаш натижаларини умумлаштирган ҳолатда, замонавий таълим сифати индексини баҳолаш натижалари 1-расмда келтириб ўтилди. Глобал ташкилот томонидан олий таълим хизматлари сифати индекси бўйича ўтказилган баҳолаш натижалари ушбу хизматлар бозоридаги бугунги глобал тенденциялар тобора мураккаблашиб бораётганлигидан далолат бермоқда, деган хулосага келиш имконини беради. Ушбу вазиятни инобатга олиб, айрим тараққий этган мамлакатлар амалиётларини чуқур таҳлил қилиш орқали улардан Ўзбекистон шароитида ижодий фойдаланиш имкониятларини тадқиқ этишни лозим топдик.

1-расм. Глобал олий таълим хизматлари бозорига таълим сифати бўйича ТОП мамлакатлар (2025 й.)¹

АҚШ олий таълим хизматлари бозорининг ривожланиш трендлари бугунги кунда мамлакатни жаҳондаги илмий-инновацион ривожланишдаги етакчилиги, ҳамда глобал даражадаги олий таълим муассасаларининг рейтинглари тизимидаги ТОП мамлакатлар қаторидан ўрин олишига хизмат қилиши турли иқтисодий тадқиқотларда илмий ва амалий жиҳатдан исботланганлиги билан харктерланади. Таҳлилларга кўра, мамлакатда олий таълим хизматлари сифатини таъминлашда халқаро сифат стандартларига тўлиқ мослаштирилган аккредитциялаш, олий таълим муассасаларини натижага (мақсадга) йўналтирилган тартибда молиялаштириш, ҳамда турли йўналишдаги тадқиқотлар учун грантлар каби элементлардан ташкил топган (2-расм) ташкилий-иқтисодий механизмдан устувор даражада фойдаланилиб, уларни қуйидаги тартибда изохлаш мумкин бўлади:

2-расм. АҚШда олий таълим хизматлари сифатини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми самарадорлигини таъминлаш таркибий элементлари²

халқаро сифат стандартларига тўлиқ мослаштирилган аккредитциялаш – бунда ҳар бир олий таълим муассасаси таълим сифати бўйича юқори рақобатбардошликка эришиш

¹ World Future Skills Index: Transforming higher education for the skills economy. QS Agency, 2025. – 63 pages маълумотлари асосида тузилган

² Муаллиф томонидан тузилган

мақсадида, нафақат талабаларни ўқитиш, балки олий таълим муассасаларининг илмий-инновацион фаолиятини самарадорлигини оширишга қаратилган стратегик ривожланиш дастурлари ва ушбу дастурларни амалга ошириш механизмларидан ташкил топган, жумладан, глобал даражадаги етакчиликка эришиш имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятини тақдим этувчи чора-тадбирлар тизимларини ишлаб чиқишганлигини ўз ифодасини топади;

олий таълим муассасаларини натижага (мақсадга) йўналтирилган тартибда молиялаштириш – олий таълим хизматларини давлат ёки маҳаллий бюджетлардан молиялаштирилиши, жумладан, шартномавий механизм асосида олий таълим муассасаси томонидан кўрсатиладиган хизматлар белгиланган натижаларга эришиш имкониятини бермаган ҳолатда, олий таълим муассасаси фаолиятини молиялаштириш учун йўналтирилган харажатлар муассаса томонидан қайтариб, тўлиқ қоплаб берилиши ва кейинги даврда уни молиялаштириш ҳажми олий таълим муассасасининг фаолияти самарадорлигидан келиб чиққан ҳолда белгиланиши амалиёти шаклланган бўлиб, ушбу амалиёт олий таълим муассасалари томонидан олий таълим хизматлари сифатини мунтазам ошириб боришга қаратилган “қатъий сифат интизоми” шаклланиши билан биргаликда, маҳаллий олий таълим хизматлари бозоридаги рақобат кураши глобал даражадаги рақобат даражасидан ҳам кучли даражада ривожланишига сабаб бўлган;

турли йўналишдаги тадқиқотлар учун грантлар – АҚШ олий таълим муассасалари глобал даражада илмий фундаментал ва амалий грантларни амалга ошириш, улар асосида эришилган натижаларни амалиётга жорий этиш ва илмий тадқиқот ишларини тижоратлаштириш бўйича етакчилиги билан биргаликда, юқори рақобатбардошликка эга эканлиги билан ажралиб туради.

3-расм. АҚШ олий таълим хизматлари бозорида хизматлар сифатини ошириш устуворликлари (олий таълим хизматлари сифати билан кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик даражаси, фоизда, 2025 й.)³

Глобал даражада олий таълим муассасалари фаолияти рейтингини баҳолаш билан шуғулланувчи “QS” рейтинг ташкилоти маълумотларига кўра, АҚШ олий таълим хизматлари бозорида сифатли таълим хизматлари кўрсатилиши ҳисобига, мамлакатдаги иқтисодий трансформациялашув даражасининг таркибий субиндекслари ҳисобланган

³ World Future Skills Index: Transforming higher education for the skills economy. QS Agency, 2025. – 63 pages маълумотлари асосида тузилган

иктисодий салоҳиятнинг ортиши, инновацион ва барқарор ривожланиш бўйича хусусий сектор талабларини аввалдан аниқланиши, ҳамда келажак касблари бўйича мутахассисларни ўқитишга тайёрлиги ҳолати бўйича бошқа тараққий этган мамлакатларга нисбатан юқори натижага эришган ҳисобланади. Жумладан, АҚШ олий таълим муассасалари олий таълим хизматлари сифатини оширишда меҳнат бозори талабларига мос келадиган кадрларни тайёрлашда инсон капиталини инвестициялаш самарадорлигини ошириш, талабаларда тадбиркорлик қобилияти ва инновацион фикрлаш имкониятларини ривожлантириш, олий таълим орқали меҳнат бозоридаги кежақда кутилаётган ўзгаришларга нисбатан мослашувчан кўникмаларни шакллантириш, ҳамда, юқори самарадорлик ва ахлоқий меъёрларга тўлиқ жавоб берадиган кадрларни тайёрлашга устуворлик (3-расм) қаратилиши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Parajuli D., Vo D.K., Salmi J., Anh Tran N.T. Improving the Performance of Higher Education in Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, October, 2020. – 87 pages.
2. Ensuring Quality in VET and Higher Education: Getting Quality Assurance Right. OECD Education Policy Perspectives, Directorate for Education Skills, No. 118, OECD, 2025. – 57 pages.
3. Data for Education: A Guide for Policymakers to Leverage Education Data. UNESCO Institute for Statistics, UNESCO, 2023. – 41 pages
4. World Future Skills Index: Transforming higher education for the skills economy. QS Agency, 2025. – 63 pages маълумотлари асосида тузилган